

PAINÉIS DE BURLE MARX NA ILHA DO FUNDÃO, ENTRE O SONHO E A RUÍNA

HERBST, HELIO
PROARQ/UFRJ DAU/UFRRJ
helio.herbst@fau.ufrj.br

RESUMO.

Este artigo apresenta um extrato da investigação "A construção de narrativas sobre a modernidade arquitetônica: significação da arte mural em cinco cidades universitárias no continente americano", em desenvolvimento no PROARQ/UFRJ. Neste recorte, o foco recai sobre a inserção de duas obras murais de Roberto Burle Marx no campus-sede da então denominada Universidade do Brasil: um painel de azulejos no Instituto de Puericultura e Pediatria (IPP) – posteriormente renomeado Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) e um mural em concreto na Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA), atualmente Edifício Jorge Machado Moreira (EJMM). Objetiva-se examinar de que modo as obras murais contribuem para criar um sentido identitário, na acepção cunhada por Stuart Hall (2006[1992]), consoante às soluções dos edifícios e do campus que hoje abriga a sede da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ambos os projetos arquitetônicos são assinados por Jorge Machado Moreira, em colaboração com Aldary Henriques Toledo e Orlando Magdalena. Moreira também desenvolve, como arquiteto-chefe do Escritório Técnico da Universidade do Brasil (ETUB), entre 1949-1962, a concepção urbanística da Cidade Universitária, cujo território corresponde a reunião de nove ilhas na Baía de Guanabara. Em 1953 o IPP foi premiado na II Exposição Internacional de Arquitetura, realizada em paralelo à II Bienal de São Paulo; quatro anos depois, a FNA conquistou láurea na quarta edição do certame. Ambos lograram ampla difusão pela crítica especializada. Os jardins, suas respectivas obras parietais e o EJMM receberam tombamento pela municipalidade em 2009 e 2016, respectivamente. Apesar do reconhecimento e das ações em defesa de sua conservação, encontram-se sob risco de descaracterização permanente. Deste modo, o presente trabalho defende sua salvaguarda e ecoa as premissas de transformação defendidas por artistas e arquitetos modernos.

Palavras-chave: ARTE MURAL, ARQUITETURA MODERNA, ROBERTO BURLE MARX

1. INTRODUÇÃO.

Segundo Hall (2006[1992]), o conceito de identidade compreende interpretações coletivas e individuais, expressando-se em fragmentos, de modo ambíguo e contraditório. A construção de significados também é condicionada por diferentes modos de representação, a exemplo das práticas linguísticas partilhadas pelos membros de uma determinada comunidade.

Na presente pesquisa, os aportes do sociólogo britânico-jamaicano são essenciais para se equacionar a contribuição das obras murais para a construção de significados identitários para o campus universitário. Interessa-nos, portanto, examinar as obras murais como emblemas das transformações pretendidas (sonho) e também como testemunhos do intrincado processo de consolidação do projeto moderno (ruína).

2. SONHO.

A Universidade do Brasil foi criada em 1937 com o intuito de tornar a Universidade do Rio de Janeiro, fundada em 1920, em um centro de referência para o ensino superior. Em um primeiro momento, coube à Comissão de Estudos do Plano da Universidade (CEPU) designar o local-sede da instituição, bem como definir os critérios para a concepção do projeto urbanístico, tendo como base estudos previamente elaborados por Marcello Piacentini, Le Corbusier e Lúcio Costa entre 1935 e 1937.

O Escritório Técnico da Cidade Universitária da Universidade do Brasil (ETUB), sucedâneo ao CEPU, foi criado em 1944. No ano seguinte foi definida a localização da Cidade Universitária, a ser constituída pela unificação, mediante aterro, de oito ilhas circunvizinhas à Ilha do Fundão. O sítio resultante possui um formato ameboide alongado, estreito em sua parte central e com extremidades largas e curvilíneas, de topografia predominantemente plana e área aproximada de 600 hectares.

Ente 1949 e 1962 Jorge Machado Moreira, arquiteto-chefe do ETUB, assinou diversas versões do plano urbanístico (Cordeiro, 2024). Dentre todas, cumpre examinar as variantes apresentadas nos relatórios técnicos de 1952 e 1957, posto que estabelecem paralelos com a criação dos projetos do Instituto de Puericultura e Pediatria (IPP) e da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA).

O relatório técnico apresentado em 1952 distribui as unidades em três grandes Centros: Saúde e Engenharias nas extremidades norte e sul, separadas pelas Ciências Humanas na porção central da ilha. Em termos de desenho, possui grande afinidade com os ditames do urbanismo racionalista, perceptível no zoneamento setorial e no caráter rodoviarista da composição.

No plano de 1957, a separação entre os setores tornou-se mais evidente, mantendo-se a opção pela implantação suspensa dos edifícios, autônomos na escala da quadra. Alterações no traçado viário reforçaram a ortogonalidade da trama e a monumentalidade da avenida que atravessa longitudinalmente toda a ilha, demarcando a distribuição dos setores funcionais.

O IPP, primeiro edifício inaugurado no campus, foi concebido entre 1949 e 1953. Seu programa físico-funcional se distribui em quatro blocos, sendo três deles – ambulatório, hospital, e pupileira – implantados

paralelamente entre si e conectados transversalmente por um quarto bloco, ocupado pelo banco de leite e biotério.

A implantação do conjunto conserva a feição topográfica natural, de suave declividade. O desnível foi aproveitado na separação entre as atividades, com conseqüente isolamento entre os acessos destinados a veículos e pedestres.

Materiais, cores e texturas realçam a ortogonalidade dos planos que compõem o conjunto, com predominância de superfícies cheias sobre os planos vazados. Nos grandes panos de alvenaria se inscrevem aberturas de pequenas dimensões, geralmente derivadas de elementos geométricos regulares, em faixas contínuas obtidas pelo alinhamento sucessivo dos caixilhos (Figura 1).

Figura 1. Jorge Machado Moreira, Instituto de Puericultura. © Domínio público / Acervo Arquivo Nacional, fotógrafo desconhecido, 1956

O tratamento paisagístico se desenvolve em três partes principais, permeando os quatro blocos do conjunto. Os canteiros de formatos sinuosos e irregulares, que por vezes penetram no edifício através dos pilotis, estabelecem claro contraponto à ortogonalidade do projeto, conforme observado por Amora e Souza (2016), Czajlkowski (1999) e Motta (1983).

Pedrosa, em artigo publicado em 1958, pondera sobre os pressupostos projetuais de Burle Marx ao sentenciar:

O jardim não é mais passivo em face dos espaços e dos planos de construção arquitetônica propriamente dita. Sua função não é mais apenas cadenciar os ritmos das estruturas e dos espaços abertos, na relação interior-exterior. Tende, antes, a definir o espírito do lugar. Estruturando os espaços circundantes, procura o artista criar um contra-ritmo, que ao mesmo tempo isola a unidade arquitetônica para que ela se defina e expanda, numa espécie de acentuação ou complementação de seu partido e de seu programa, e a integra num todo com o meio ambiente, o clima, a atmosfera, a luz, a natureza, enfim. (Pedrosa, 1981, p. 287)

O mesmo raciocínio justifica a inserção de obras murais. Não apenas ressaltam o ritmo das estruturas e as relações entre os espaços internos e externos, como também valorizam, por contraste, o partido e o programa físico-funcional, estimulando a percepção integrada entre obra construída e paisagem circundante.

De acordo com Frederico Morais (1990, p. 96), a inserção de painéis artísticos no IPP remete a duas vertentes da azulejaria no Brasil. A primeira delas corresponde aos azulejos padronizados, de fatura semiartesanal, assinados por Ayrton Sá Rego e Yvanildo Gusmão, selecionados por meio de concurso interno entre jovens colaboradores do ETUB, sendo o júri composto por Jorge Machado Moreira, Ernani Vasconcelos e Aldary Henriques Toledo.

O padrão criado por Ayrton Sá Rego recobre externa e internamente o bloco ambulatório. O módulo é composto ao centro por uma linha ondulada, em azul, que se expande diagonalmente para as arestas adjacentes. Quatro pequenos círculos, dois deles em azul escuro, e os outros dois em amarelo, dispostos em vértices alternados, servem como elementos de ligação. O efeito de tapete, formado pelo assentamento invertido das peças, cria uma trama sinuosa e contínua, de caráter abstrato-geométrico.

O padrão concebido por Yvanildo Gusmão recobre interna e externamente vedos do bloco pupileira. É constituído por um elemento central losangular, em azul, assemelhado a um cata-vento, sendo os vértices ocupados por um quarto de circunferência, em amarelo, que funcionam como pontos de encaixe que criam, na repetição das unidades, uma trama abstrata.

O painel figurado, assinado por Roberto Burle Marx, alude à "técnica de cavalete" (Morais, 1990), posto que estabelece procedimentos análogos à pintura de cavalete, valorizando-se a fatura manual e a expressividade particular do artista.

A composição é inicialmente delineada sobre as peças cerâmicas, tendo como base estudos elaborados em papel quadriculado (Figura 2). Os azulejos são então pintados com pinceis e trinchas de diferentes espessuras, deixando transparecer as marcas, a velocidade e o ritmo das pinceladas.

Figura 2. Roberto Burle Marx, estudo para painel do Instituto de Puericultura - incluído na mostra Burle Marx: clássicos e inéditos, Casa Roberto Marinho. © Instituto Burle Marx, foto Helio Herbst, 2021

O painel de Burle Marx se desdobra em duas partes na fachada sudeste do bloco banco de leite. A menor delas, à esquerda de um portal de acesso, funciona como pano de fundo de um pequeno jardim. A outra parte, à direita, recobre uma parede banhada de luz por um por recorte na laje de cobertura.

Os azulejos são policromados em tons de azul e amarelo. O primeiro plano é constituído por um elemento linear, de tonalidade azul-escura e espessura variável, que atravessa toda a composição, sugerindo, em sua conformação, vultos humanos em diferentes posições.

Recortes de formatos irregulares, em diferentes tonalidades de azul, criam diferentes aproximações com o elemento linear. Quadriculados de pequenas dimensões ressaltam a ambivalente espacialidade da composição, tendo como pano de fundo a superfície branca, por vezes iluminada por manchas em amarelo.

O painel funciona como elemento de valorização da vegetação, contribuindo para estabelecer uma relação de continuidade com o jardim lindeiro, sem necessariamente dialogar com as soluções propostas para o campus.

Essa relativa autonomia das unidades, cumpre salientar, comparece na concepção arquitetônica e paisagística da FNA, assinadas por Jorge Machado Moreira e Roberto Burle Marx ao longo da década de 1950 e início dos anos 1960. Inaugurado em 1961, possui programa físico-funcional distribuído em quatro setores.

O setor de ensino ocupa um bloco suspenso sobre pilotis de pé-direito duplo. No embasamento, o setor administrativo e a biblioteca atravessam perpendicularmente a lâmina vertical. Um prisma de acanto horizontal implantado nos fundos do setor de ensino abriga auditório, salas de aulas especiais, laboratórios e museu técnico. O projeto original previa a construção de um bloco semi-independente, sustentado por tirantes metálicos e arcos em concreto armado, destinado a abrigar um museu de arquitetura comparada.

A concepção paisagística passou por transformações, conforme assinalam registros expostos no recém-criado Centro de Referência Jorge Machado Moreira. Nos primeiros estudos do projeto arquitetônico, elaborados em princípios da década de 1950, a solução paisagística formalizava canteiros de formatos sinuosos e sugeria a conformação de massas uniformes de vegetação, reconhecíveis em função do porte, textura e valores cromáticos.

A empena cega que dá suporte ao mural também recebeu diferentes tratamentos. Há um desenho em perspectiva, não assinado, que revela inserção de obra parietal; um outro não indica qualquer recobrimento. Em decorrência da imprecisão das datas de elaboração desses registros, talvez seja possível aventar antecedência para a versão que conserva a empena cega nua (Figura 3), comparativamente à solução que apresenta composição de caráter abstrato-informal, assemelhada ao desenho dos canteiros (Figura 4).

Figura 3. FNA. Perspectiva de conjunto, sem autoria, sem, data. © Núcleo de Pesquisa e Documentação FAU/UFRJ, reprodução Helio Herbst, 2025

Figura 4. FNA. Perspectiva de conjunto, sem autoria, sem, data. © Núcleo de Pesquisa e Documentação FAU/UFRJ, reprodução Helio Herbst, 2025

A versão definitiva do projeto paisagístico se estrutura entre jardins ornamentais e experimentais, estes de caráter didático. Ambos se aproveitam dos diferentes núcleos de convivência – abertos, internos ou delimitados em pátios descobertos – para realçar a ortogonalidade da composição arquitetônica.

No entender de Flávio Motta (1983, p. 21), “não é um jardim projetado como fuga da cidade”. Trata-se de um jardim urbanizado, no qual o caminhante pode encontrar o desconhecido, abandonando definitivamente “a mística visão do retorno à natureza”.

Neste raciocínio, passeios, canteiros e espelhos d’água são configurados com rigor geométrico. Predominam as espécies nativas e tropicais, entre árvores, arbustos e forrações autóctones. Os jardins didáticos, nunca implantados, ocupariam os fundos da quadra. Seriam salas de aula a céu aberto, nas quais os estudantes teriam a oportunidade de conhecer a estrutura e o comportamento dos materiais vegetais (Torres et al., 2022, p. 5).

A versão definitiva do relevo em concreto aparente, também assinado pelo paisagista, possui conformação abstrato-geométrica. Mede cerca de 54 metros de comprimento por 10 metros de altura. Foi instalado por volta de 1970, uma década após a inauguração do edifício, conforme assinala Patrícia Cordeiro (2024).

Sua composição articula quadrados, retângulos e círculos que se projetam e interpenetram em diferentes profundidades, em sentido positivo e negativo em relação ao plano que contorna o quadro. A combinação dos elementos geométricos reforça o caráter horizontal da composição, sendo também possível identificar eixos verticais que parecem subdividir o campo em partes de relativa autonomia.

O mural possui leve curvatura no sentido do comprimento. Tal estratégia acentua a monumentalidade da composição, uma vez que cria uma falsa percepção de alongamento. Na execução das fôrmas foram usadas régua de diferentes larguras, configurando tramas no sentido horizontal e vertical que contribuem para destacar os elementos geométricos.

A implantação do mural sobre um platô favorece sua apreciação para o transeunte que caminha pela calçada ou transita de automóvel, ainda que o reconhecimento dos detalhes esteja em parte condicionado às sombras projetadas entre os planos, em algumas horas do dia.

Com base nas fontes consultadas, pode-se suspeitar que a parceria entre Moreira e Burle Marx não se efetivou nas etapas iniciais de projeto. Nesta hipótese, a concepção dos jardins e murais teria sido vinculada a alguma diretriz norteadora, previamente definida pelo arquiteto.

Tal afirmativa de nenhum modo destitui o ideário postulado por Lucio Costa acerca do debate em torno da proclamada “síntese das artes”, efervescente em princípios dos anos 1950. Em diferentes oportunidades, Costa expressou seu descontentamento em relação ao termo, posto que considerava artificiosa a ideia de fusão.

No texto *O arquiteto e a sociedade contemporânea*, apresentado em 1952, Costa defende a cooperação entre artistas e arquitetos, preservando-se a autonomia criativa sem entretanto retirar do arquiteto primazia na condução do processo. Neste raciocínio, reconhece a qualidade plástica como elemento fundamental da obra arquitetônica na chave da integração.

Burle Marx trilhou dois caminhos em tal pressuposto. De um lado, contrapôs-se à ortogonalidade do IPP; de outro, ressaltou o rigor geométrico da FNA. No caso do painel de azulejos, procurou expandir o pequeno jardim do bloco banco de leite, tornando o ambiente de espera mais reconfortante.

No relevo em concreto, celebrou o raciocínio compositivo de Jorge Machado Moreira, arquiteto brasileiro de maior consagração nas bienais da década de 1950, premiado na categoria hospitalar com o IPP, em 1953, e na categoria Edifícios de Uso Público com a FNA, em 1957. (Herbst, 2011).

Ambos os projetos – arquitetônicos e paisagísticos – receberam ampla difusão em periódicos e nos compêndios assinados por Hitchcock (1955), Mindlin (1999[1956]) e Bruand (1981[1973]) apenas para citar três publicações referenciais.

Em agosto de 2009, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro concedeu tombamento provisório às soluções paisagísticas de ambos os projetos – incluindo-se suas obras murais, por ocasião do centenário de Burle Marx. Em dezembro de 2016, após a ocorrência de um incêndio, o EJMM foi tombado pela municipalidade.

3. RUÍNA.

Na impossibilidade realizar uma discussão aprofundada sobre o processo de ocupação da Cidade Universitária, e nem tampouco apontar causas sobre o aporte de verbas para a conservação de suas unidades, cumpre ressaltar alguns fatos que concorreram para a degradação do patrimônio construído.

A transferência da capital para Brasília reposicionou simbolicamente a cidade do Rio de Janeiro, impactando a distribuição de recursos financeiros. No mesmo sentido pode ser equacionado o processo que transformou, em 1965, a Universidade do Brasil em uma das unidades da rede federal de ensino superior, retirando-lhe o papel centralizador até então atribuído.

A construção das unidades na Cidade Universitária foi marcada pela falta de recursos e recusa de transferência de algumas unidades que optaram por permanecer nas áreas centrais da cidade. Alguns desses terrenos continuam desocupados; outros foram ocupados por órgãos federais.

Na década de 1990, a envoltória do IPPMG foi descaracterizada com a construção da Linha Vermelha, reduzindo drasticamente o recuo frontal do bloco ambulatorio. A construção de dois terminais de ônibus em terrenos lindeiros trouxeram prejuízos similares em termos atmosféricos e sonoros.

Em 2016, um incêndio comprometeu a as instalações de energia e o abastecimento de água do EJMM. Além disso, forçou a transferência das atividades alocadas nos quatro últimos pavimentos. O último andar continua desocupado desde então.

O estado de conservação do IPPMG, neste mesmo período, piorou sensivelmente, sendo observado descolamento dos azulejos que compõem os painéis de Burle Marx (Figura 5), Rego e Gusmão. Em 2023, problemas estruturais motivaram a interdição do bloco pupileira, sob risco de desabamento.

Figura 5. Roberto Burle Marx, painel do IPPMG. © foto Helio Herbst, 2024

Em 2021 um novo incêndio atingiu o embasamento do EJMM. O relevo em concreto foi poupado, sendo entretanto evidentes lesões decorrentes de pichações e danos causados pela ação do tempo (Figura 6), também presentes nas deformações de lajes, rachaduras nas alvenarias e desprendimento de revestimentos cerâmicos, entre outros problemas.

Levando-se e conta a inércia dos trabalhos de restauro e recuperação, pode-se prever comprometimento irreversível de ambas as edificações em futuro próximo.

Figura 6. Roberto Burle Marx, relevo em concreto do EJMM. © foto Helio Herbst, 2025

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Segundo Stuart Hall (2006[1992]), o conceito de identidade não se expressa de modo unívoco. Arte e arquitetura, entendidas como manifestações culturais, contribuem para criar sentidos para o passado e para o futuro, mesmo que de modo seletivo ou incoerente. Ainda que o potencial transformador da modernidade, em sua dimensão utópica, seja questionável, seria absolutamente equivocados desconsiderar os esforços empreendidos para se construir, em uma ilha artificial, uma nova consciência de sociedade.

A formação desta nova mentalidade deveria estimular a experiência corpórea multissensorial, transcendendo as “implicações decorrentes das razões econômicas”. Conforme sentenciou Burle Marx, em 1954, tal operação deveria ser “definida por uma necessidade estética, que não é luxo nem desperdício, mas necessidade absoluta para a vida humana, sem o que a própria civilização perderia sua razão ética”. (Burle Marx, 1954, em Tabacow, 2004, p. 24).

REFERÊNCIAS.

Amora, Ana, Souza, Eliara. “IPPMG: Obra exemplar, síntese das artes, de Jorge Machado Moreira.” Anais do XI Seminário Docomomo Brasil. Recife: UFPE, 2016, 1-14.

- Bruand, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1999 [1973].
- Burle Marx, Roberto. "Conceitos de composição em paisagismo." Em *Arte e Paisagem*. Conferências escolhidas. Roberto Burle Marx, editado por José Tabacow. São Paulo: Studio Nobel, 2004.
- Cordeiro, Patrícia C. *Imagem e substância na preservação da arquitetura moderna: o edifício Jorge Machado Moreira*. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2024.
- Costa, Lucio. "O arquiteto e a cidade contemporânea". Em *Lucio Costa: registro de uma vivência*, 2ª ed., editado por Empresa das Artes, 268-275. São Paulo: Empresa das Artes, 1997.
- Czajkowski, Jorge (org.). *Jorge Machado Moreira*. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999.
- Hall, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. 11ª ed. São Paulo: DP&A, 2006 [1992].
- Herbst, Helio. *Pelos salões das bienais, a arquitetura ausente dos manuais: contribuições para a historiografia 1951-1959*. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2011.
- Hitchcock, Henry-Russel. *Latin American Architecture since 1945*. New York: MoMA, 1955.
- Mindlin, Henrique. *Arquitetura Moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999 [1956].
- Morais, Frederico. *Azulejaria Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Publicações e Comunicações, 1990.
- Motta, Flávio L. *Roberto Burle Marx e a nova visão da paisagem*. São Paulo: Nobel, 1983.
- Pedrosa, Mário. "O paisagista Burle Marx." Em *Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília*, editado por Aracy Amaral, 285-287. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- Torres, Yuri Queiroz Abreu, Costa, Lucia Maria Sá Antunes et al. "Restauro dos Jardins de Burle Marx para o IPPMG UFRJ: experiência metodológica de observação de usos." *Paisagem e Ambiente: ensaios* v. 34, n.º 52 (2023): 1-17.

BIOGRAFIA.

Professor colaborador do PROARQ/UFRJ. Professor Associado do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Arquiteto, mestre, doutor e pós-doutor pela FAU/USP. Pós-doutor pelo ISCTE-IUL. Membro dos grupos GERAR/UFRJ, GMP/USP e LabLugares/UFRJ.